

VEKTORLARNI SKALYAR KO'PAYTMASI VA UNING XOSSALARI.

Nazarov Sherzodjon Jo'raboyevich

Jizzax viloyati G'allaorol tumani 29-maktab matematika o'qituvchisi
sherzodn2929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7527984>

Annotatsiya: Ushbu maqolada vektorlarni skalyar ko'paytmasi va uning xossalari mavzusi to'liq ochib berilgan. Bunda darslikda keltirilgan barcha nazariy va amaliy mavzularning mazmuni talabalarni geometriya fanidan oladigan amaldagi dasturiga to'la mos kelishi haqida.

Kalit so'zlar: Proeksiya, ortogonal, skalyar ko'paytma, vektorlar orasidagi burchak.

Vektorning o'qqa proeksiyasi vektorning yo'nalishiga qarab musbat, manfiy yoki nolga teng bo'lgan son bo'lib, \vec{a} vektorning ℓ o'qqa proeksiyasi quyidagi qoida bo'yicha aniqlanadi: Chizma

Agar $\vec{a} = \overline{AB}$ bo'lsa, A va B nuqtalarning ℓ o'qdagi ortogonal proeksiyalarini mos ravishda A', B' bilan belgilaymiz. $A'B'$ kesmaning ℓ o'qdagi kattaligi \vec{a} vektorning ℓ o'qdagi proeksiyasi deb ataladi. Proeksiya uchun

$$np_{\ell} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$$

tenglik o'rinli bo'lib, bu erda φ -berilgan \vec{a} vektor va ℓ o'q orasidagi burchakdir.

Proeksiyaning xossalari:

1. $np_{\ell} \lambda \vec{a} = \lambda np_{\ell} \vec{a}, \lambda \in R^1$
2. $pr np_{\ell} (\vec{a} + \vec{b}) = np_{\ell} \vec{a} + np_{\ell} \vec{b}$

Isbot. 1. Birinchi $np_{\ell} \lambda \vec{a} = \lambda np_{\ell} \vec{a}$ tenglikni isbotlash uchun quyidagi hollarni qaraymiz:

a) $\lambda = 0$ bo'lsa $\lambda \vec{a} = \vec{0}$ tenglik o'rinli bo'ladi va natijada $A' = B'$ munosabatdan

$$pr_{\ell} \lambda \vec{a} = 0 \text{ va } pr_{\ell} \lambda \vec{a} = \mathbb{Q} pr_{\ell} \vec{a} = 0$$

tengliklar kelib chiqadi.

b) $\lambda > 0$ bo'lsa, $\vec{a} \uparrow \vec{b}$ munosabatdan $\varphi = \psi$ tenglik kelib chiqadi; bu erda φ va ψ mos ravishda \vec{a} va \vec{b} vektorlarning ℓ o'q bilan hosil qilgan

Chizma-7

burchaklaridir. Bu holda $|\lambda\vec{a}| = \lambda|\vec{a}|$ va demak

$$np_\ell(\lambda\vec{a}) = |\lambda\vec{a}| \cos\psi = \lambda np_\ell\vec{a}.$$

Б) $\lambda < 0$ bo'lsa, $\lambda\vec{a}$ va \vec{a} vektorlar uchun $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b}$ munosabat o'rinli bo'ladi. Shuning uchun $\psi = \varphi + \pi$ tenglikdan quyidagi munosabat kelib chiqadi:

$$np_\ell(\lambda\vec{a}) = |\lambda\vec{a}| \cos(\varphi + \pi) = -\lambda|\vec{a}| \cos(\varphi + \pi) = \lambda np_\ell\vec{a}.$$

2. $np_\ell(\vec{a} + \vec{b}) = np_\ell\vec{a} + np_\ell\vec{b}$ tenglikni isbotlashni keyinroqqa qoldirib, skalyar ko'paytmani o'rganishga o'tamiz.

Ikkita \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\varphi$ ifodaga aytiladi. Bu erda φ - \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak.

Skalyar ko'paytmaning ta'rifidan bevosita quyidagi fakt kelibchiqadi:

Xossa -1. Ikkita vektorning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'lishi uchun ularning o'zaro perpendikulyar bo'lishi zarur va etarlidir.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}, \vec{a} \perp \vec{b}$$

Xossa- 2. $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$

Xossa -3. Kommutativlik $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

Xossa- 4. $(\lambda\vec{a}, \vec{b}) = \lambda(\vec{a}, \vec{b}), \lambda \in \mathbb{R}$

Xossa -5. $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$

Beshinchi xossa isboti proeksiyaning ikkinchi xossasidan kelib chiqadi:

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = |\vec{a} + \vec{b}||\vec{c}| \cos\varphi = np_{\vec{c}}(\vec{a} + \vec{b})|\vec{c}| = np_{\vec{c}}\vec{a} \cdot |\vec{c}| + np_{\vec{c}}\vec{b} \cdot |\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{c}|$$

$$\cos\alpha + |\vec{b}| \cdot |\vec{c}| \cos\varphi$$

Ta'rif. Berilgan $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ vektorlar oilasi chiziqli erkli bo'lib, ixtiyoriy vektorni ularning chiziqli kombinatsiyasi ko'rinishida ifodalash mumkin bo'lsa,

Chizma-8

bu oila bazis deyiladi.

Quyidagi muhim faktlar o'rinlidir:

Xossa -1. Tekislikda har qanday ikkita nokollinear vektorlar bazisni tashkil qiladi.

Xossa- 2. Fazoda har qanday uchta nokomplnar vektorlar bazisni tashkil qiladi.

Bu xossalarning birinchisi 1-

teoremaning bevosita natijasidir.

Ikkinchi xossani isbotlaymiz:

Bizga uchta nokomplanar $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar berilgan bo'lsin. Ikkinchi punktda isbotlagan teoreмага ko'ra ular chiziqli oilani tashkil qiladi. Endi ixtiyoriy \vec{d} vektorni olib, uni $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar orqali chiziqli ifodalash mumkinligini ko'rsatamiz. Buning uchun $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlarning boshlarini O nuqtaga joylashtiramiz va \vec{d} vektorning oxiridan \vec{a}, \vec{b} vektorlar tekisligiga, \vec{a}, \vec{c} vektorlar tekisligiga va \vec{c}, \vec{b} vektorlar tekisligiga parallel tekisliklar o'tkazamiz. O'tkazilgan tekisliklarning $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar yotgan to'g'ri

chiziqlar bilan kesishish nuqtalarini mos ravishda A, B, C harflar bilan belgilaymiz. Vektorlarni qo'shish qoidasiga ko'ra

$$\vec{d} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$$

tenglikni olamiz. Bu yerda $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ vektorlar mos ravishda $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlarga kollinear bo'lganligi uchun shunday λ, μ, ν sonlar mavjudki

$$\vec{OA} = \lambda \vec{a}, \vec{OB} = \mu \vec{b}, \vec{OC} = \nu \vec{c}$$

tengliklar o'rinli bo'ladi. Bu tengliklarni hisobga olib

$$\vec{d} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} + \nu \vec{c}$$

tenglikni olamiz.

Ta'rif. Bizga $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ bazis berilib, \vec{a} vektor uchun

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + \dots + a_n \vec{e}_n$$

tenglik o'rinli bo'lsa, $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ sonlar \vec{a} vektorning koordinatalari deyiladi.

Xossa -6. Har bir vektor berilgan bazisda o'zining koordinatalari bilan yagona ravishda aniqlanadi.

Berilgan \vec{a} vektor uchun ikkita

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + \dots + a_n \vec{e}_n$$

$$\vec{a} = b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + \dots + b_n \vec{e}_n$$

tengliklar o'rinli bo'lsa ularning birini ikkinchisidan hadma had ayirib

$$\vec{a} = (a_1 - b_1) \vec{e}_1 + (a_2 - b_2) \vec{e}_2 + \dots + (a_n - b_n) \vec{e}_n$$

tenglikni hosil qilamiz. Bazisni tashkil kiluvchi $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ vektorlar chiziqli erkli bo'lganligi

$$a_1 - b_1 = 0, a_2 - b_2 = 0, \dots, a_n - b_n = 0$$

munosabat hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.И. Бухарова, С.А. Гришин, О.В. Нагорнов, Д.Г. Орловский, Е.Х. Садекова, Е.Б. Сандаков Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом». Математика. В помощь школьникам 7–11 классов: Учебно-методическое пособие /; под ред. О.В. Нагорнова. – М.: НИЯУ МИФИ, 2018. – 126 с.
2. Арсланов М.М. Знаменитые математические проблемы. - Казань: Казанский федеральный университет, 2012.
3. Бутузов В.Ф. и другие Планиметрия. Пособие для углубленного изучения математики. -М.: Издательство “Физматлит”, 2005.
4. Р. Курант, Г. Роббинс. Что такое математика? Элементарный очерк идей и методов. - Киров, 2001. – 593 с.
5. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini tuzatish usullari. Fan va ta'lim, 2(8), 280-291. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758> dan olindi.
6. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Fan va ta'lim, 2(8), 226-238. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752> dan olindi.
7. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Fan va ta'lim, 2(8), 173-182. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747> dan olindi.
8. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar tizimini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Fan va ta'lim, 2(8), 312-322. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761> dan olindi.
9. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va komissiya xossalari. Fan va ta'lim, 2(8), 133-145. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744> dan olindi.
10. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va komissiya xossalari. Fan va ta'lim, 2(8), 146-152. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744> dan olindi.
11. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Fan va ta'lim, 2(8), 153-172. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746> dan olindi.
12. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Fan va ta'lim, 2(8), 109-120. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742> dan olindi.
13. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Fan va ta'lim, 2(8), 183-191. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748> dan olindi.

14. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Fan va ta'lim, 2(8), 271-279. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757> dan olindi.
15. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
16. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
17. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
18. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbirlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.
21. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.
22. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
23. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
24. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
25. Усмонов,М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
26. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
27. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
28. Усмонов,М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.

29. Усмонов,М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
30. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
31. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
32. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
33. Усмонов,М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
34. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
35. Усмонов,М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.

